

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DEMOGRAFIK VAZIYAT VA AHOLI
O‘RTASIDA KUTILAYOTGAN UMR DAVOMIYLIGI TAHLILI****Azizova Feruza Lyutpillaevna**

Toshkent tibbiyot akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144226>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekistonda va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlarida demografik vaziyatni qiyosiy tahlil qilish, shuningdek, dunyoning ayrim mamlakatlarida umr ko‘rish davomiyligi demografik holatining ayrim xususiyatlarini ko‘rib chiqishga bag‘ishlangan. Maqolada tug‘ilish va o‘lim ko‘rsatkichlari tahlili keltirilgan, ayrim mamlakatlarning 2035-yilgacha bo‘lgan davlat statistika xizmati tomonidan tayyorlangan demografik prognozi va 2050-yillargacha prognoz, shuningdek BMTning demografik prognozi tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonning Inson kamoloti indeksi) 2021/22.

Kalit so‘zlar: dinamika, tahlil, tug‘ilish darajasi, o‘lim darajasi, statistika, tug‘ilishning umr ko‘rish davomiyligi, demografiya, aholi

Аннотация. Данная статья посвящена сравнительному анализу демографической обстановки в Узбекистане и других странах Центральной Азии, а также обзору некоторых особенностей демографической ситуации Ожидаемой продолжительности жизни в некоторых странах мира. В статье приведен анализ рождаемости и смертности, проанализирован демографический прогноз некоторых стран до 2035 года и до 2050 года, подготовленный службой государственной статистики, а также Демографический прогноз ООН. А также Индекс человеческого развития 2021/22.

Ключевые слова: динамика, анализ, рождаемость, смертность, статистика, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, демография, население

Abstract. This article is devoted to a comparative analysis of the demographic situation in Uzbekistan and other Central Asian countries, as well as an overview of some features of the demographic situation of life expectancy in some countries of the world. The article provides an analysis of fertility and mortality, analyzes the demographic forecast of some countries until 2035 and until 2050, prepared by the State Statistics Service, as well as the Demographic Forecast of the United Nations. As well as the Human Development Index 2021/22.

Keywords: dynamics, analysis, fertility, mortality, statistics, life expectancy at birth, demography, population

Dolzarbliqi. Inson kamoloti bo‘yicha hisobotda Inson kamoloti indeksi ma‘lumotlariga asoslaniladi. Inson kamoloti hisobotida turli UNICEF, UNESCO, UNDESA, World Bank va United Nations Statistics Division kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlariga asoslanib hamda oxirgi yillar (“Inson kamoloti hisoboti 2021/22”), ya‘ni 2020-yilning yanvaridan to 2021-yilning 3-dekabrigacha bo‘lgan davrda mamlakatda amalga oshirilgan islohotlarga tayanib tuzilgan.

Demografik statistika aholini soni, tarkibi, tug‘ilishi, o‘limi, ko‘payishini harakati haqidagi asosiy qonuniyatlarni o‘rganadi. Demografik ma‘lumotlar aholining tibbiy yordamga bo‘lgan ehtiyojini qondirish uchun, uni rejalashtirishda katta ahamiyatga ega. Ma‘lumki, kasallanish aholining salomatlik darajasiga baho beruvchi ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. (Dolbik-Vorobey, Tatyana Aleksandrovna. D64 Statistika naseleniya i demografiya + ePrilojenie: testy : uchebnik / T.A. Dolbik-Vorobey, O.D. Vorobeveva. — Moskva : KNORUS, 2018. — 314 s. —

(Magistratura). Baxromjon Mamatkulov. "Tibbiyot statistikasi (biostatistika) asoslari". Toshkent, 2005. -138 b.)

Indeks hisobotida 1,000 ballik tizimda baholanadi, unda 191 ta mamlakat baholangan va umumiy ball 3 ta komponentni o'z ichiga olgan o'rta geometrik ko'rsatkichi sifatida aniqlanadi. Mamlakatdagi inson taraqqiyoti qanchalik yuqori bo'lsa, Indeks qiymati shunchalik katta bo'ladi.

Covid-19 pandemiyasining birinchi yilida deyarli barcha mamlakatlarning inson kamolotida pasayish (revers) kuzatilgan bo'lsa, ikkinchi yilda ham indeks tasnifi bo'yicha Inson kamolotining past, o'rta va yuqori darajali guruhiga kiruvchi aksariyat mamlakatlarda pasayish kuzatildi. O'zbekiston 191 ta mamlakatlar orasida 0,727 ko'rsatkich bilan 106-o'ringan 101-o'ringa yuqorilab, indeks metodologiyasiga asosan inson taraqqiyotining yuqori darajasi tasnifidagi o'rni mustahkamladi.

Tadqiqot maqsadi: O'zbekiston respublikasi aholisi o'rtasida kutilayotgan umr davomiyligi taxlil

Tadqiqot uslubi. Tadqiqotda O'zbekistonga oid turli hisobot shakllaridan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlaridan va maqolalardan foydalangan xolda taxlil olib borildi.

Tadqiqot natijalari. 2020-yil 18-fevral holatiga ko'ra O'zbekiston aholisi soni 34 million kishiga yetdi. 2020-yil boshidan buyon aholi soni 0,28 foizga oshib, 33 905 799 nafardan 34 002 410 nafarga yetdi. Aholi soni bo'yicha Markaziy Osiyoda eng yirik davlat bo'lgan mamlakat sifatida O'zbekiston juda tez o'sishni namoyish etmoqda. 2010-yildan buyon O'zbekiston aholisi har yili o'rtacha 1,80 foizga oshib bormoqda. Bundan tashqari, o'sish sur'atlarining biroz asta-sekin tezlashishi kuzatilmoqda (Stat.uz, 2020).

2022- yilning 1- yanvar holatiga O'zbekiston Respublikasida doimiy aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 73,8 yoshni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2021-yil boshida 73,4 yoshni tashkil etgan. 2022-yilning 1 chi yanvari holatiga ko'ra o'rtacha umr ko'rish davomiyligi: Ayollar uchun – 75,8 yosh, Erkaklar uchun – 71,7 yosh, Shaharda yashovchilar – 73,7 yosh, Qishloqda yashovchilar – 73,8 yoshni tashkil etgan (stat.uz matbuot markazi 28. 10. 2022).

1- Jadval Tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi-Jami

Hududlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
O'zbekiston Respublikasi	73,7	74,6	75,1	73,4	73,8	74,3
Qoraqalpog'iston Respublikasi	72,7	73,2	74,0	72,5	73,5	72,9
Andijon	72,1	73,1	74,2	73,3	73,3	74,5
Buxoro	75,5	76,6	76,5	74,0	75,4	75,9
Jizzax	75,7	77,3	78,0	74,4	75,1	74,2
Qashqadaryo	74,2	74,8	75,6	74,4	73,9	72,6
Navoiy	74,1	75,8	75,5	73,7	74,4	76,8
Namangan	73,1	74,6	74,7	73,4	73,9	74,4
Samarqand	74,0	74,8	75,2	73,4	73,6	73,7

Surxandaryo	73,2	74,4	75,0	73,3	72,9	72,2
Sirdaryo	70,6	71,7	71,9	72,1	72,0	71,8
Toshkent	73,3	74,0	74,7	72,4	72,7	75,5
Farg'ona	74,3	75,4	75,6	74,5	74,8	75,4
Xorazm	72,9	73,6	73,5	72,2	72,7	73,2
Toshkent sh.	74,5	75,6	76,3	72,4	74,4	76,0

Ushbu jadval ma'lumotiga (1 jadval) ko'ra Tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi oxirgi yillar davomida O'zbekiston xududida va barcha viloyatlarda o'sgan. Lekin pandemiya ta'sirida bu ko'rsatkich bir oz pasaygan (75, 1; 73,4). So'ng 2021 va 2022-yillarda yana o'sish kuzatilgan.

2- Jadval Tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi-erkaklar

Hududlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
O'zbekiston Respublikasi	71,3	72,3	72,8	71,2	71,7	72,1
Qoraqalpog'iston Respublikasi	70,1	70,9	71,6	70,3	71,4	70,6
Andijon	70,1	71,4	72,6	71,5	71,5	72,8
Buxoro	73,6	74,7	74,9	72,3	74,5	74,2
Jizzax	71,9	73,1	74,0	72,0	72,8	71,2
Qashqadaryo	72,3	72,7	73,5	72,4	72,1	70,5
Navoiy	72,2	74,0	73,6	71,8	72,3	74,8
Namangan	71,7	73,1	73,4	71,9	72,3	72,9
Samarqand	71,8	72,5	72,6	71,2	71,3	71,3
Surxandaryo	71,3	72,5	72,9	71,3	71,1	70,4
Sirdaryo	68,5	69,8	69,8	70,0	69,6	69,5
Toshkent	70,3	71,1	71,8	69,8	70,1	72,6
Farg'ona	72,4	73,4	73,7	72,5	73,0	73,4
Xorazm	70,9	71,5	71,6	70,2	70,6	71,0
Toshkent sh.	70,5	71,7	72,5	69,4	71,5	72,7

Xuddi shu xolat erkaklar va ayollar o'rtasida kuzatilgan. 2022-yilga kelib erkaklar orasida tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi 5 yil davomida 71,3 dan 72, 1 ga ko'paygan, ya'ni 1, 2 yoshga oshgan.

Ayollarda esa tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi 5 yil davomida 76,1 dan 76, 6 yoshga ko'paygan. Tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi 2019-yilda 77,4 ga yetgan, Covid-

19 pandemiyasi sabab 2020-yilda pasaygan 75,5 yosh bo'lgan, ya'ni 1,9 yoshga pasayish kuzatilgan. Bu ko'rsatkich 2021 va 2022-yillarda yana o'sib borgan. Barcha ko'rsatkichlarda butun dunyo bo'ylab pasayish kuzatilgan.

2022-yilda tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi erkaklarga nisbatan ayollarda (erkaklar- 72,1; ayollarda – 76,6) yuqori bo'lib, 4,5 yoshga yuqori bo'lgan.

3- Jadval Tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi - ayollar

Hududlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
O'zbekiston Respublikasi	76,1	77,0	77,4	75,5	75,8	76,6
Qoraqalpog'iston Respublikasi	75,3	75,6	76,4	74,9	75,6	75,1
Andijon	74,2	74,8	75,9	75,2	75,1	76,2
Buxoro	77,4	78,4	78,1	75,8	76,2	77,6
Jizzax	80,3	82,1	82,2	76,7	77,4	77,2
Qashqadaryo	76,3	77,0	77,7	76,4	75,7	74,7
Navoiy	76,1	77,6	77,4	75,7	76,7	78,7
Namangan	74,7	76,2	76,0	75,0	75,6	76,0
Samarqand	76,3	77,1	77,8	75,7	76,0	76,1
Surxandaryo	75,3	76,4	77,3	75,5	74,7	74,0
Sirdaryo	72,6	73,5	74,0	74,2	74,4	74,2
Toshkent	76,4	76,9	77,6	75,1	75,2	78,4
Farg'ona	76,2	77,4	77,5	76,5	76,7	77,3
Xorazm	74,9	75,7	75,4	74,3	74,8	75,4
Toshkent sh.	78,1	79,0	79,6	75,2	76,9	78,9

O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari bilan solishtiriladigan bo'lsa, ular orasida O'zbekiston Respublikasi Qozog'istondan (51) keyingi o'rinlarda joylashgan (106 o'rin), Turkmaniston 111 o'rinda, Qirg'iziston 120 o'rinda va Tojikiston esa 125 o'rinda joylashgan.

4- Jadval Aholining asosiy demografik ko'rsatkichlari, yillar kesimida

Yillar	Tug'ilish ko'rsatkichi 1000 ga nisbatan	Umumiy o'lim ko'rsatkichi 1000 ga nisbatan	Aholining tabiiy o'sishi, 1000	Go'daklar o'lim ko'rsatkichlari 1000 nafar tirik tug'ilgan bolaga	Onalar o'limi, 100 ming nafar tug'ilgan bolaga nisbatan
2016	22,8	4,9	17,9	10,7	17,4
2017	22,1	5,0	17,1	11,5	21,0

2018	23,3	4,7	18,6	9,9	20,2
2019	24,3	4,6	19,7	9,3	19,6
2020	24,6	5,1	19,5	9,4	18,5
2021	25,9	5,0	20,9	9,2	14,4
2022	26,2	4,8	21,4	8,7	13,9

Tug'ilish ko'rsatkichini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2016-yildan-2022-yilgacha o'sish bo'lgan, 22,8 dan 26,2 ga ko'tarilgan, ya'ni 7 yil ichida ko'rsatkich 3,4 ga ko'paygan. Umumiy o'lim ko'rsatkichida kamayish kuzatilgan. Tabiiy o'sish ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2016-yildan-2022-yilgacha o'sish bo'lgan, 17,9 dan 21,4 ga ko'tarilgan. Go'daklar o'lim ko'rsatkichlari 1000 nafar tirik tug'ilgan bolaga nisbatan olganda 10,7 dan 8,5 gacha kamaygan, ular o'rtasidagi farq 2,2 ni tashkil etadi. Onalar o'limi ham pasaygan, unda 17,4 dan to 13,9 gacha kamligini ko'rishimiz mumkin.

Markaziy Osiyo mamlakatlarida tug'ilish bo'yicha O'zbekiston yetakchilik qiladi (26,2) va O'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi ushbu mamlakatlarga nisbatan pastroq. Agar ko'rsatkichlarni Rossiya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Aqsh va Yaponiya kabi dunyoning ayrim mamlakatlari bilan taqqoslasak, bu mamlakatlarda tug'ilish darajasi Markaziy Osiyo mamlakatlariga qaraganda ancha past.

5- Jadval Dunyoning ba'zi mamlakatlarida tug'ilish, o'lim ko'rsatkichlari

Mamlakatlar	Yillar	Tug'ilganlar	O'lim
		1000 aholiga nisbatan	
Uzbekistan	2022	26,2	4,8
Tadjikistan	2018	21,8	5,3
Кыргызстан	2018	20,6	6,5
Kazaxstan	2018	16,4	8,9
Azerbaydjan	2018	14,5	6,7
Tursiya	2018	14,8	5,8
SShA	2018	12,4	8,2
Rossiya	2018	10,0	13,4
Fransiya	2018	11,9	8,8
Velikobritaniya	2018	11,9	9,0
Germaniya	2018	8,6	10,9
Yaponiya	2018	7,3	9,9

Tug'ilish darajasi past va o'lim darajasi ancha yuqori bo'lganda Birlashgan Millatlar tashkiloti Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun demografik bashorat berdi. Prognozlarga ko'ra, 2050 yilga kelib, Bolgariya aholi kamayishi jihatidan birinchi o'rinni yegallaydi. Latviya ikkinchi o'rinda bo'ladi (28.5%), Xorvatiya uchinchi o'rinda bo'ladi. Ammo kelgusi 10 yilliklarda aholisi ko'payadigan bir qator mamlakatlar ham bor. Bularga Luksemburg (26,8% ga), Shvesiya (14,8%) va Irlandiya (17,9%) aholisi kiradi. Aholisi kamayishi Yevropaning sharqida va janubida

joylashgan mamlakatlarda bo'lib, aholining o'sishi qit'aning shimoli-g'arbida kuzatiladi. Tug'ilishning pasayishi muqarrar ravishda aholining qarishi bilan birga keladi.

Osiyo mamlakatlari ko'p yillar davomida aholining tabiiy o'sishini oshishda yetakchilik qilmoqda. BMTning 2050-yilgacha bo'lgan demografik o'rtacha prognoziga ko'ra, Afrikada

Pandemiya bilan bog'liq karantin choralari, xususan, maktablarni yopish va izolyatsiya qilish uy ishlarining ko'payishiga va ota-onalarning bolalarga g'amxo'rlik qilish yukini oshishiga olib keldi. Shu sababli, yuqori daromadli mamlakatlarda bolalarni parvarish qilish xizmatlarini ausorsingga oib keldi, bolalar tug'ilishini keyinroqqa qoldirtishlari mumkin, bu yesa tug'ilish darajasiga salbiy ta'sir qiladi. AQSh va Shvesiyadagi bir guruh olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, tug'ilish darajasi uy ishlari va bolalarni parvarish qilish yuki bo'lgan ota-onalar o'rtasida qanday taqsimlanishiga va oilada gender tengligi qanday ta'minlanishiga bog'liqdir [Goldscheider, Bernhardt, Lappegård, 2015].

Italiya va Vuyuk Britaniyadan bir guruh olimlari COVID-19 pandemiyasi, shunga o'xshash ofatlar insoniyat tarixi davomida, nafaqat ortiqcha o'limga olib keladi, balki tug'ilish darajasiga ham ta'sir qiladi, bu demografik dinamikani belgilovchi muhim omil hisoblanadi. [The COVID-19 pandemic , 2020]

Xulosa.

O'zbekiston 191 ta mamlakatlar orasida 0,727 ko'rsatkich bilan 106-o'ringa 101-o'ringa yuqorilgan. Demografik ko'rsatkichlardan Tug'ilish ko'rsatkichida o'sish kuzatilgan, qolgan ko'rsatkichlarda pasayish kuzatilgan. Bu esa aholi o'rtasida turmush tarzini va tibbiyotni rivojlanib borishini ko'rsatadi.

O'zbekistonning mavqeini yanada yaxshilash yuzasidan ustuvor yo'nalish va maqsadlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risida" 2020-yil 2-iyundagi PF-6003-son Farmonining 3-ilovasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting va indekslar bo'yicha samaradorlikning eng muhim ko'rsatkichlari (KPI) ishlab chiqilgan.

O'zbekistonda oxirgi 5 yil davomida olib borilayotgan barcha sohadagi islohotlar va ijobiy o'zgarishlar, aholi turmush darajasining oshirilishi, xalq ta'limi va sog'liqni saqlash tizimlarining tubdan isloh qilinishi orqali erishilayotgan yutuqlar nafaqat xalqaro reytinglardagi mavqeimizning yaxshilanishiga, shuningdek, xalq manfaatlarini yo'lida barcha yo'nalishlar bo'yicha rivojlanishda davom etayotganimizni ko'rsatib beradi

REFERENCES

1. "Inson kamoloti hisoboti - 2021/22" <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/UZB>
2. OBSHIY STRANOVOY ANALIZ OON: UZBEKISTAN, Данные по состоянию на декабрь 2019г. Анализ завершен в январе 2020г . str 112
3. O'zbekistonda aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi necha yosh? stat. Uz , matbuot markazi 28. 10. 2022
4. Alieva D.Sh., Statisticheskiy analiz demograficheskix pokazateley v respublike Uzbekistan // Science Time. 2016. №5 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskiy-analiz-demograficheskix-pokazateley-v-respublike-uzbekistan> (data obrazeniya: 08.11.2023).
5. Baxromjon Mamatkulov. "Tibbiyot statistikasi (biostatistika) asoslari". Toshkent, 2005. -138 b.

6. Dolbik-Vorobey, Tatyana Aleksandrovna. D64 Statistika naseleniya i demografiya + ePrilojenie: testy : uchebnik / T.A. Dolbik-Vorobey, O.D. Vorobeva. — Moskva : KNORUS, 2018. — 314 s. — (Magistratura).
7. Kratkiy obzor demograficheskoy situatsii v Uzbekistane. Eurasian research institute. <https://www.eurasian-research.org/publication/a-brief-review-of-uzbekistans-demographic-profile/?lang=ru>
8. Goldscheider F., Bernhardt E., Lappegård T. The Gender Revolution: A Framework for Understanding Changing Family and Demographic Behavior // Population and Development Review. — 2015. — Vol. 41, N 2. — P. 207–239. — URL: https://www.researchgate.net/publication/279057747_The_Gender_Revolution_A_Framework_for_Understanding_Changing_Family_and_Demographic_Behavior
9. Krivixina A.A. Analiz demograficheskoy obstanovki v razlichnykh stranax mira // Skif. 2019. №11 (39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-demograficheskoy-obstanovki-v-razlichnyh-stranah-mira> (data obraçeniya: 08.11.2023).
10. The COVID-19 pandemic and human fertility / Aassve A., Cavalli N., Mencarini L. et al. // Science. — 2020. — Vol. 369, N 6502. — P. 370–371. — URL: <https://science.sciencemag.org/content/369/6502/370/tab-pdf>
11. Turdiev Sh.M. Tendensii izmeneniya dinamiki rosta naseleniya v Uzbekistane // Biologiya i integrativnaya meditsina. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendensii-izmeneniya-dinamiki-rosta-naseleniya-v-uzbekistane> (data obraçeniya: 08.11.2023).